

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

Расулова М.Х.

Кокандский ГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848375>

Аннотация: В статье рассматривается метод проекта как одна из форм обучения русскому языку и литературе в современной школе.

Ключевые слова: метод, проект, компетенция, учебно-познавательные приёмы, познавательные навыки, презентация.

В методике преподавания русского языка и литературы метод проектов занимает особое место, так как позволяет ученику самостоятельно формировать собственные понятия, воспитывает способность к обучению, рассуждению, действию. "Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить" - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями.

Е. С. Полат характеризует метод проекта как «определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся и предполагают презентацию этих результатов» [1]. Под учебным проектом понимается совместная обоснованная, спланированная и осознанная деятельность обучаемых, которая имеет общую проблему, цель, согласованные методы и направлена на формирование у них определенной системы интеллектуальных и практических умений [2].

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. В суть метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.

Чтобы добиться такого результата, необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты

и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Проектный метод актуален также широкими человеческими контактами, знакомством с разными культурами, разными точками зрения на одну проблему.

Выполнение проекта любого типа может помочь учащимся «расширить их понимание окружающего мира, понять сходства и различия между культурами разных народов» [3].

Приведем пример проектной работы по теме: «Природа».

Тема «Природа» в программе по литературному чтению узбекской школы рассчитана на три занятия: 1. Человек и природа; 2. Флора и фауна Республики Узбекистан; 3. Природа в произведениях узбекских и русских поэтов, художников, композиторов. Соответственно, проект «Природа» состоит из трех этапов, каждый из которых планируется по определенной схеме: 1) формулирование цели (что и почему надо сделать); 2) разработка или выбор путей выполнения проекта; 3) работа над проектом; 4) оформление результатов; 5) обсуждение результатов работы [4].

Первое занятие начинается со знакомства учеников с основными особенностями проектной деятельности и темой. Ученики делятся на рабочие группы, определяется цель их поисков и ставятся задачи, которые предстоит им решить в процессе проектной работы.

Первая группа работает над темой: «Человек и природа». Им предстоит в результате своей поисковой работы сформулировать свое отношение к следующим высказываниям: 1. «Природа не признает шуток: она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей» (Гёте). 2. «Счастье - это быть с природой, видеть её, говорить с ней» (Л. Толстой). 3. «Сегодня мы достигли таких вершин, когда человек должен быть не только «потребителем» природы, но и ее покровителем, ее сотворцом. Сегодня не только мы зависим от природы, но и она зависит от нас» (Ч. Айтматов). Результаты поисков учащихся должны быть оформлены в творческих сочинениях.

Вторая группа учеников занимается поисковой работой по теме «Флора и фауна Республики Узбекистан». Им предстоит познакомиться с Красной книгой Республики Узбекистан, собрать информацию о растительном и животном мире республики, познакомиться с природными заповедниками на территории Узбекистана. Результатом проектной работы второй группы должна стать слайдовая экскурсия по страницам Красной книги.

Третья группа проводит творческие изыскания по теме «Природа в произведениях узбекских и русских поэтов, художников, композиторов». Студенты, разбившись по парам, изучают пейзажную лирику узбекских и русских поэтов, собирают материал по пейзажной живописи и изучают музыкальное искусство. Результат проектной деятельности третьей группы может быть музыкально-литературная композиция, сопровождаемая слайдовой презентацией с репродукциями пейзажной живописи.

Древняя восточная мудрость гласит: «Каждый человек может считать прожитую жизнь напрасной, если он не вырастил ни одного дерева». Эта мудрость является девизом заключительного занятия. На заключительном занятии лидеры первой и второй групп защищают свои проектные работы. Доклады групп сопровождаются иллюстрациями. Во время защиты ученики задают своим одноклассникам различные вопросы. Ответы учеников также учитываются при оценивании работы. Члены третьей группы демонстрируют подготовленную музыкально-литературную композицию, сценарий которой они составляют сообща.

Преподаватель координирует работу групп, помогает в лексической работе, предлагает ученикам тематический словарь, определяет источники информации, помогает оформить результаты поисковой работы, участвует вместе со школьниками в оценивании их проектной деятельности.

Востребованность метода проектов в современной школе обусловлена тем, что в силу своей дидактической сущности он позволяет решать задачи развития творческих возможностей учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения познавательных и практических задач..

Использованная литература:

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие - М.: Академия, 2005. - с.209
2. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. - 110с.
3. Типология проектов по иностранным языкам. Палаева Лира Ильфатовна /Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»// Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Педагогические науки – с.28

4. Новикова Т.А Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Народное образование, 2000, №7, стр. 151-157.

